

**RECURSOS EDUCACIONAIS E CONTEXTOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM:
PROPOSIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL**

**EDUCATIONAL RESOURCES AND TEACHING-LEARNING CONTEXTS:
PROPOSITIONS FOR PROFESSIONAL EDUCATION**

**RECURSOS EDUCATIVOS Y CONTEXTOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:
PROPUESTAS PARA LA EDUCACIÓN PROFESIONAL**

Alberto Lopo Montalvão Neto¹

Valdir Lamim-Guedes²

Recebido em: 09 ago. 2024

Aceito em: 09 set. 2024

Resumo: No início de 2020 vivenciamos uma crise que não apenas se caracterizou como sanitária, como também foi marcada por acentuadas questões de cunho social. Isso porque a pandemia da Covid-19 impactou vários agentes e setores nacionais e mundiais, incluindo os hábitos de higiene e aqueles relacionados à alimentação. Considerando tais aspectos, neste estudo objetivamos apresentar uma proposta de intervenção voltada à formação de educandos de um Curso Técnico de Nutrição e Dietética, a fim de contribuir com aspectos de reflexão e conscientização social. Nesse sentido, pautados em referenciais teóricos que problematizam a indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, bem como em autores que se voltam à Educação de Jovens e Adultos e ao uso de tecnologias educacionais em processos de ensino-aprendizagem, utilizamo-nos de uma entrevista semiestruturada para identificar os principais desafios latentes no curso de interesse no contexto pandêmico mencionado para apontar possibilidades educativas. Decorrente desta ação, pautados na estrutura curricular do curso de interesse, propusemos um recurso educacional, mais precisamente a elaboração de um manual de boas práticas voltado ao tema alimentação. Concluímos que esta proposta se apresenta como potencial tanto para a formação profissional dos educandos que venham a ter contato com este material quanto para a conscientização de comunidades locais, visto que pode possibilitar a minimização de impactos relacionados à insegurança alimentar ao passo que incentiva boas práticas de manipulação e consumo dos alimentos pela população.

Palavras-chave: Recurso Educacional. Ensino Técnico. Alimentação. Higiene. Ensino Remoto.

Abstract: At the beginning of 2020, we experienced a crisis that was not only characterized as health, but was also marked by significant social issues. This is because the Covid-19 pandemic has impacted several national and global agents and sectors, including hygiene habits and those related to food. Considering these aspects, in this study we aim to present an intervention proposal aimed at training students in a Technical Course in Nutrition and Dietetics, in order to contribute to aspects of reflection and social awareness. In this sense, based on theoretical references that problematize the inseparability between research, teaching and extension, as well as authors who focus on Youth and Adult Education and the use of educational technologies in teaching-learning processes, we used an interview semi-

¹ Doutor em Educação. Universidade Estadual de Campinas (PPGE/UNICAMP). Especialista em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica. Instituto Federal do Amazonas (IFAM). Professor adjunto da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) E-mail: alberto.montalvao@uftm.edu.br Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-4875-646X>

² Doutor em Educação. Universidade de São Paulo (PPGE FEUSP). Professor temporário no CEAD/UEDESC. Pesquisador de pós-doutorado no PPGE/Unochapecó. E-mail: lamimguedes@gmail.com ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5021-4176>